

МОРФОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ І НЕВРОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ COVID-19

Федорович М.Р.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, студент 4 курсу медичного факультету

Хруставка Р.В.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, студентка 4 курсу медичного факультету

Коваль Д.Б.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, студент 6 курсу медичного факультету

Миколенко А.З.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, к.м.н., доц. кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Головата Т.К.,

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, к.м.н., доц. кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Смачило І.І.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, к.м.н., доц. кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука

MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF CARDIOVASCULAR AND NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF COVID-19

Fedorovych M.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 4th year student

Khrustavka R.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 4th year student

Koval D.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, 6th year student

Mykolenko A.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, PHD, MD, Associate Professor of pathological anatomy department

Golovata T.,

Horbachevsky Ternopil National Medical University, PHD, MD, Associate Professor of pathological anatomy department

Smachylo I.

Horbachevsky Ternopil National Medical University, PHD, MD, Associate Professor of L.Ya. Kovalchuck Department of Surgery No.1, Urology, Minimally Invasive Surgery

АНОТАЦІЯ

Резюме. На даний час актуальною залишається проблема вивчення патогенетичного впливу SARS-CoV-2 на серцево-судинну і нервову системи в організмі людини, оскільки ураження серця, судин і нервової тканини є причиною розвитку ускладнень, які значно погіршують якість життя.

Мета. дослідити патогенетичні та морфологічні особливості основних серцево-судинних і неврологічних ускладнень при COVID-19 та описати найважливіші структурні зміни.

Матеріали і методи. Проведено огляд і аналіз наукової літератури за 2020-2023 роки та гістологічно досліджено тканини і судини серця та головного мозку 4-х пацієнтів, померлих від ускладнень SARS-CoV-2 в лікарнях Тернопільської області.

Результати дослідження. Доведено, що серцево-судинні ускладнення COVID-19 пов'язані з ушкодженням ендотелію, гіперкоагуляцією та системним запаленням, а неврологічні ускладнення є проявом гіпоксії, нейрозапальних змін в стовбурі головного мозку, мікроангіопатій, гіперкоагуляції, ішемії, гіперергічної імунної реакції, а також ятрогенних лікарських ушкоджень.

Висновки. Причинами розвитку гострої серцево-судинної недостатності та неврологічних ускладнень при коронавірусній інфекції є альтеративно-запальні зміни, гіперкоагуляція і ушкодження ендотелію судин.

ABSTRACT

Resume. Currently, the problem of studying the pathogenetic impact of SARS-COV-2 on the cardiovascular and nervous systems in the human body remains relevant, since damage to the heart, blood vessels, and nervous tissue is the cause of the development of complications that significantly worsen the quality of life.

The purpose of study is to investigate the pathogenetic and morphological features of the main cardiovascular and neurological complications in COVID-19 and to describe the most important structural changes.

Materials and methods. A review and analysis of the scientific literature for the years 2020-2023 was carried out and tissue and blood vessels of the heart and brain of 4 patients who died from complications of SARS-CoV-2 in hospitals of the Ternopil region were histologically examined.

Research results. It has been proven that cardiovascular complications of COVID-19 are associated with endothelial damage, hypercoagulation, and systemic inflammation, and neurological complications are a manifestation of hypoxia, neuroinflammatory changes in the brain stem, microangiopathy, hypercoagulation, ischemia, hyperergic immune response, and iatrogenic medicinal injuries

Conclusion. The causes of the development of acute cardiovascular insufficiency and neurological complications during coronavirus infection are alterative-inflammatory changes, hypercoagulation and damage to the vascular endothelium.

Ключові слова: COVID-19, ендотеліт, міокардит, ураження головного мозку.

Keywords: COVID-19, endotheliitis, myocarditis, brain damage.

Вступ. Вже на початку пандемії, спричиненої вірусом COVID-19, яку ВООЗ оголосила у березні 2020 р., дослідникам став очевидним той факт, що, незважаючи на назву респіраторного синдрому, ураження новим типом коронавірусу не обмежується лише дихальною системою, а є поліорганною та мультисистемною патологією. На даний час наукові дослідження показують, що COVID-19 має широкий спектр серцево-судинних (гостра серцева недостатність, аритмії, гострий коронарний синдром, міокардит, перикардит, зупинка серця та ін.) і неврологічних (енцефалопатії, параінфекційні чи постінфекційні енцефаліти, розсіяний енцефаломієліт, порушення мозкового кровообігу, нейрокогнітивний синдром і ін.) ускладнень [1]. Ураження нервової та серцево-судинної систем при цьому хоча і не є першими, маніфестуючими, але найчастіше визначають тяжкість стану, тривалі наслідки, а іноді і смерть.

Вчені припускають, що різноманітні ураження при COVID-19 можна пояснити трьохетапним механізмом дії SARS-CoV-2. На першому етапі вірус зв'язується з ACE2, що експресується у значній кількості на клітинах легень, артерій, серця, нирок та кишечника, інфікує та пошкоджує клітини цих органів, викликає цитокіновий «шторм». На другому етапі цитокіни підвищують проникність судин, що призводить до виникнення набряків і поширення запалення, а каскади гіперкоагуляції призводять до утворення дрібних та великих згустків крові, що пошкоджують різні органи. На третьому етапі (якщо він відбувається) вірус проникає через гематоенцефалічний бар'єр і потрапляє в мозок, що сприяє демієлінізації або нейродегенерації. Отже, в основі патогенезу COVID-19 лежить ураження клітин організму людини внаслідок двох механізмів: безпосереднього цитотоксичного впливу вірусу SARS-CoV-2, а також надмірного реагування на вірус імунної системи (сильне запалення, цитокіновий «шторм», атакування клітинами-кілерами).

Однак припускають, що при COVID-19 є ще один, додатковий механізм, який сприяє зараженню клітин вірусом та їх пошкодженню, — так зване антитіло-залежне підсилення (ADE — antibody-

dependent enhancement). За цим механізмом відбувається підсилення реплікації вірусу в організмі внаслідок того, що вірусні частинки в комплексі з антитілами та компонентами комплементу легко проникають у клітини через Fc-рецептори, які взаємодіють з антитілами, або через відповідні рецептори комплементу. Збільшення вірусного навантаження стимулює секрецію макрофагами прозапальних цитокінів і виникнення цитокінового «шторму». Таким чином, специфічні противірусні антитіла, що з'являються в організмі завдяки імунній відповіді, вакцинації чи введенню імунотерапевтичних препаратів, зокрема реконвалесцентної сироватки, можуть не захищати від вірусної інфекції, а, навпаки, значно погіршувати становище. Виявляється, що нейтралізувати вірус може лише велика кількість специфічних противірусних антитіл.

Коронавірусна хвороба 2019 р. може викликати нову серцеву патологію та/або призвести до загострення наявної патології серцево-судинної системи [2]. Незважаючи на те, що механізми серцево-судинних проявів COVID-19 ще не достатньо з'ясовані, ряд авторів пропонують наступні різні шляхи: пряма кардіотоксичність; системне запалення; коронарний тромбоз; несприятливі наслідки терапії під час госпіталізації; сепсис, що призводить до ДВЗ; посилення системного тромбогенезу; та електролітний дисбаланс [3]. Повідомляється, що пошкодження міокарда в основному відбувається внаслідок безпосереднього вірусного ураження кардіоміоцитів та наслідків системного запалення.

Механізми, що лежать в основі ураження головного мозку при COVID-19, нині є недостатньо дослідженими, але зрозумілим є те, що вони мультифакторні та можуть бути пов'язані з поліорганним запаленням, гіпоксією, системною запальною реакцією, супутніми захворюваннями та ятрогенними лікарськими впливами [4].

Метою нашої роботи є на основі власних спостережень та даних наукової літератури проаналізувати патоморфологічні особливості ураження серця та головного мозку при COVID-19 та виділити основні структурні зміни в тканинах.

Матеріали та методи. Проведено огляд даних літератури за 2020-2023 роки на основі патолого-анатомічних досліджень внутрішніх органів пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19. Та гістологічно досліджено серця, коронарні судини і тканини головного мозку 4-х пацієнтів, померлих від серцево-судинної недостатності в лікарнях Тернопільської області. У всіх випадках лабораторно була підтверджена коронавірусна інфекція. Після загальноприйнятої парафінової проводки гістологічні зрізи забарвлювалися гематоксиліном і еозинном. Препарати досліджувалися під світловим мікроскопом Olympus CX22. Необхідні для демонстрації гістологічні препарати фотографувалися. Зображення на монітор комп'ютера виводили з мікроскопу Olympus CX22 за допомогою відеокамери VISION Color CCD Camera і програми Inter Video Win DVR.

Результати й обговорення. Дослідження гістологічних препаратів сердець пацієнтів, померлих від коронавірусної інфекції показало певні структурні зміни. Ендотеліоцити артерій малих розмірів та артеріол розташовувалися на базальній мембрані нерівномірно невеликими групами чи поодинокі. На значному протязі базальна мембрана залишалася «оголеною». Тільки окремі клітини зберігали звичайний вигляд. Більшість клітин ставали округлими із світлою пінистою цитоплазмою та пролабували в просвіт судин. Також візуалізувалися десквамовані ендотеліальні клітини. В місцях десквамації клітин виявлялася пристінкова агрегація еритроцитів та явища тромбоутворення. Також виникали передумови для внутрішньосудинної плазморагії та трансудації плазми у перивазальний

простір. Еритроцитарних екстравазатів ми не спостерігали. Судинні стінки втрачали компактність, з'являлися клітинні інфільтрати (рис. 1).

В огляді літературних джерел виявлено, що вірус SARS-COV-2 проникає в організм через верхній респіраторний тракт, проте його вибіркоче прив'язування до рецепторів АПФ-2, розташованих як в ендотелії респіраторного тракту, так і в ендотелії артерій і вен, засвідчує, що COVID-19 є в значно більшій мірі судинною інфекцією, ніж легеневою [5]. У різних описаних випадках при гістологічному дослідженні та методом імуногістохімії вчені звертають увагу на ознаки лімфоцитарного ендотеліиту в судинах легень, нирок, мезентеріальних судинах. Ці зміни насторожили авторів вперше висловити твердження, що ураження органів (у тому числі легень) при COVID-19 є наслідком ендотеліиту. Деякі дослідники виявляли як включення самого вірусу в ендотеліальних клітинах, так і накопичення клітин запалення (лімфоцитів) – тобто, до запалення ендотелію призводить як пряме ураження вірусом, так і власна імунна відповідь організму господаря. Ендотеліт є поясненням порушень мікроциркуляції в різних системах органів.

Причиною тромбозів є як пряме пошкодження ендотелію судинної стінки, так і здатність вірусу викликати гіперкоагуляцію внаслідок вивільнення протромботичних цитокінів під час вираженого системного запалення та імунної відповіді організму. До небезпечних тромботичних ускладнень COVID-19 належать ГКС, венозні тромбози та тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), ішемічні інсульты та ішемічні ураження інших органів і систем.

Рис.1. Фрагмент міокарда із поперечний зрізом судини м'язового типу: ендотелій на значному протязі злущений, формування пристінкового тромба. Забарвлення гематоксиліном і еозинном. × 200.

Інший механізм, про який повідомляється все частіше, специфічний для COVID-19, – це тромбоз коронарної артерії без попередньо існуючого атеросклеротичного ураження.

Суттєві структурні зміни ми спостерігали і в паренхіматозному компоненті міокарда. На тлі паретичного венозного повнокров'я та інтестиціаль-

ного набряку нами виявлено ділянки круглоклітинної інфільтрації переважно лімфоцитами. Інфільтрація поєднувалася і нашаровувалася на виразні альтеративні зміни кардіоміоцитів – осередкові некрози, глибокий розпад, фрагментацію та деформацію розташування серцевих клітин (рис. 2; рис.3).

Рис. 2. Гістологічний зріз міокарда пацієнта померлого від коронавірусної інфекції. Інтенсивна дифузна запальна інфільтрація та множинні некрози кардіоміоцитів. Забарвлення гематоксиліном і еозином. × 100.

Рис. 3. Гістологічний зріз міокарда пацієнта померлого від коронавірусної інфекції. Дистрофічно змінені кардіоміоцити фрагментовані. Забарвлення гематоксиліном і еозином. × 200.

Констатовані структурні пошкодження кардіоміоцитів та запальна судинно-стромальна відповідь складають морфологічну основу різкого зниження скоротливої можливості міокарда.

В сучасних літературних джерелах описано пошкодження міокарда з розвитком гострої серцевої недостатності, які стали безпосередньою причиною смерті в 7% випадків і сприяли смерті у 33% пацієнтів [6]. При гістологічному дослідженні препаратів головного мозку пацієнтів, померлих від

коронавірусної інфекції нами виявлено перичелюлярний і перивазальний набряк, набухання глії. Гліальні клітини розташовувалися у вигляді вузликів та доріжок. Проте основні зміни виявлялися з боку нейронів. Клітини мали деформований або набубнявілий вигляд, ядра пікнотичні. Багато клітин мали вигляд тіней як результат відсутності ядер. Мозкові оболонки потовщені, виражена проліферація колагенових волокон та інфільтрація лімфоцитами і фібробластами (рис. 4).

Рис. 4. Гістологічний зріз тканини головного мозку пацієнта померлого від коронавірусної інфекції. Перичелюлярний і перивазальний набряк, набухання глії, гліальні клітини розташовуються у вигляді вузликів та доріжок. Забарвлення гематоксилином і еозином. $\times 200$.

В проаналізованих нами літературних джерелах описані пошкодження головного мозку, внаслідок дії імунних реакцій та вірусної інфекції. SARS-CoV-2 зв'язується з рецепторами до ангіотензинперетворюючого ферменту-2 (ACE2), який можна знайти в легенях, кровоносних судинах, нирках та мозку, де це можливо і викликає характерні патологічні зміни. Також із цим патогенетичним варіантом пов'язаний розвиток цитокинового шторму із підвищеною проникністю судин, запаленням і гіперкоагуляцією, які в свою чергу можуть сприяти розвитку патологічних змін. Рецептори ACE2 було знайдено в нейронах стовбура мозку, корі, смугастому тілі та гіпоталамусі, що свідчить про вразливість мозку до SARS-CoV-2[7].

Іншим способом ураження ЦНС Covid-19 є безпосередня реплікація вірусу в клітинах мозку після попередньої віремії. У дослідженні, під час якого колонії нейронів, отриманих зі стовбурових клітин, піддавалися впливу SARS-CoV-2, спостерігалася прискорення метаболізму в інфікованих клітинах і реплікація вірусу з поглинанням кисню, позбавленням поживних речовин і загибеллю оточуючих нейронів. Крім того, під час іншого

експерименту, вірус вплинув на синаптичні зв'язки та ймовірно, що інфіковані нейрони можуть вивільняти нейротоксичні або прозапальні речовини, здатні пошкоджувати навколишні тканини [8].

Висновок. Серцево-судинні ускладнення при ураженні вірусом SARS-COV-2 представлені двома типами структурних змін: 1 – судинна патологія, пов'язана з ушкодженням ендотелію (ендотеліт, васкуліт) та гіперкоагуляцією; 2 – альтеративно-запальні зміни паренхіматозного компонента міокарда, які лежать в основі зниження контрактильної здатності міокарда і на кінцевому етапі – гострої серцево-судинної недостатності. Механізми ураження головного мозку при COVID-19 пов'язані з поліорганим запаленням, гіпоксією, системною запальною реакцією, супутніми захворюваннями та ятрогенними лікарськими впливами та представлені альтеративно-запальними змінами глії і мозкових оболонок.

У перспективі подальших досліджень планується провести комплексне морфологічне дослідження внутрішніх органів пацієнтів, померлих від наслідків коронавірусної інфекції.

Література

1. Патологічне дослідження нового Коронавірусного захворювання 2019 г. (COVID-19) за допомогою посмертної біопсії. Тянь С., Сюн Й, Лю Х, Нью Л., Го Дж, Ляо М., Сяо С. *Mod Pathol.* 2020; 33: 1007-1014. [1]
2. Hoffman M. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. *Cell.* 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052> [4,5,7]
3. Sakai K., Ami Y., Tahara M. et al. The Host Protease TMPRSS2 Plays a Major Role in in Vivo Replication of Emerging H7N9 and Seasonal Influenza. *Viruses J. Virol.* 2014. 88(10): 5608–5616. DOI: <https://doi.org/10.1128/JVI.03677-13>. [6]
4. Єрмоленко А. С. Лісова Є.М. Шарун С. Н. Бочарова Т. В. Аналіз впливу коронавірусної інфекції на серце. *Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften* 2020. №2 2020:43-44. DOI 10.36074/25.12.2020.v2.11 [2,3]
5. Комісаренко С. В. Полювання вчених на коронавірус SARS-COV-2, що викликає COVID-19: наукові стратегії подолання пандемії. *Вісн. НАН України* 2020. №8 2020: 29-71. [1]
6. Оришин Н. Іванів Ю. Серцево-судинні ускладнення у пацієнтів із COVID-19: опис клінічного випадку та огляд літератури. *Праці НТШ Медичні науки* 2020. №2(62) 2020: 87-98. DOI: 10.25040/ntsh2020.02.08 [2,3]
7. Filatov A, Sharma P, Hindi F, Espinosa PS. Neurological complications of coronavirus disease (COVID-19): encephalopathy. *Cureus.* 2020;12(3):e7352. [8]
8. Chen T, Wu D, Chen H, et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study. *BMJ.* 2020;368:m1091. [3]
9. Клінічні предиктори смертності від COVID-19 на основі аналізу даних 150 пацієнтів з Ухані, Китай. Ruan Q, Yang K, Wang W, Jiang L, Song J. *Intensive Care Med.* 2020; 46: 1294-1297. [6]